

laten aan partijen zelf of aan raadslieden, die uit hoofde van hun beroep in zulke omstandigheden niet onpartijdig behoeven te zijn. De eigenlijke belangenstrijd immers kan niet objectief worden gevoerd. En hij behoeft ook niet objectief te worden gevoerd; want 't is het goed recht van een „partij”, indien zij eenmaal van de juistheid van haar zienswijze overtuigd is, met kracht van argumenten voor die zienswijze te strijden. Het is praktisch onmogelijk, daarbij als partij ook de tegenargumenten aan te voeren en te wegen; dat verwacht de praktijk ook niet van een „partij”. En daarom wordt de aanwezigheid van den accountant of de vertegenwoordiging door den accountant bij dien strijd, een hindernis voor de eigen partij en voor den accountant, die steeds weer genoopt wordt tot ingrijpen in den strijd, tegen de argumentatie van den eigen cliënt in, wil hij niet door zijn stilzwijgen zijn objectiviteit verspelen.

In de gestelde vraag wordt intusschen de aanwezigheid van den accountant verondersteld; en ongetwijfeld brengt de praktijk herhaaldelijk mede, dat de accountant zich in 't belang van zijn cliënt niet daaraan kan onttrekken. Zijn aanwezigheid brengt trouwens ook voordeel voor beide partijen, omdat hij met zijn toelichting en zijn raad als onpartijdig deskundige de onderhandelingen kan bevorderen en de kans op een juist resultaat ervan kan vergrooten. Maar dan staat alweer vast, dat zijn arbeid ook de beteekenis ontleent aan zijn onpartijdigheid en daarom dus ook, dat zijn aanwezigheid hem meer dan ooit den plicht der objectiviteit oplegt.

TH. L. Jr.

STATISTIEK EN BEDRIJFSLEIDING

De statistiek is een van de hulpmiddelen, welke de bedrijfsleiding in staat stellen, haar taak succesvol te volbrengen.

Voor overschatting van het instrument der statistiek, in dit opzicht, moet echter gewaakt worden.

Gaan we immers den inhoud van de statistiek na, dan is het niets dan een methode tot onderzoek van massagegevens, ten einde hieruit eene algemeene bewegings- of ontwikkelingslijn vast te stellen.

De methode der statistiek werkt dus vergelijkend en om dit te mogen doen, moet ze gelijksoortige en gelijkwaardige gegevens vergelijken.

Dat de statistiek dit niet altijd doet is onbetwistbaar.

Nemen we als voorbeeld de statistiek als methode van onderzoek op sociaal-economisch terrein.

We zien dan b.v. indexcijfer-vergelijking.

Wat een indexcijfer is mogen we bij de(n) lezer(es) bekend veronderstellen.

Nu worden indexcijfers, waarbij als basis genomen is 1913, vergeleken met elkaar.

Hierdoor begaan we echter de fout, niet te letten op de ontwikkeling, die de maatschappij, doormaakte vanaf 1913.

Zou, bij gelijke prijzen als in 1913, een indexcijfer van heden even hoog uitvallen als in 1913?

Zeer zeker niet, want de samenstelling der cijfers, is geheel veranderd, in verband met de maatschappelijke behoeften.

Om dus vergelijkbaar te zijn met 1913 zouden we met vele andere factoren nog rekening moeten houden.

Het Nederl. Centraal Bureau voor de statistiek beweegt zich reeds sedert lang in deze richting.

Ook buitenlandse statistiek bureaux doen dit. Dit was een voorbeeld genomen uit de algemeen-economische statistiek.

Ook op het gebied der privaat-economische statistiek, de interne bedrijfsstatistiek, bestaan zulke voorbeelden. Nemen we eens een verandering in de productiewijze aan.

Zijn de cijfers dan zonder meer vergelijkbaar?

Ook hier moeten we, in zoo een geval, rekening houden met veranderde factoren, met factoren, die bij de eerste opstelling niet meewerkten, doch welke op latere cijfers eerst hun invloed deden gelden. Vergelijking zonder meer zou tot geheel verkeerde conclusies leiden.

We spraken daar zooveel van algemeen economische statistiek en van privaat-economische statistiek, welke laatste we ook interne statistiek noemden, waartegenover we dan de eerstgenoemde, externe statistiek zouden kunnen noemen.

Wij verkiezen echter te spreken van algemeen economische statistiek als de statistiek van het sociaal-economische leven, waartegenover wij stellen de privaateconomische statistiek, als de statistiek, niet *over* maar *in* het bedrijfsleven, welke we splitsen in eene externe en eene interne statistiek; de eerstgenoemde is dan te omschrijven als de statistiek over de voorvallen in de onderneming welke van buitenaf ontstaan zooals, verkoopstatistieken, debiteurenstatistieken, en andere statistieken toegepast op verschijnselen betreffende de werking der onderneming op de samenleving en omgekeerd, terwijl de interne statistiek dan die statistiek is, welke verschijnselen behandelt binnen de grenzen der onderneming, zooals productiviteitsstatistieken, loonstatistieken en dergl.

Een juiste splitsing tusschen de algemeen en de privaat-economische statistiek is noodig op grond van het groote verschil tusschen de beschikbare gegevens. De statistische methode in haar eigenlijke beteekenis, is een zeer ruw instrument, hetwelk zijn waarde ontleent aan het groote aantal verschijnselen, dat zij in haar kring betreft.

Zij berust geheel op de wet der groote getallen.

Uit den aard der zaak kan nu de algemeen economische statistiek beter aan dit vereischte, methodische boekhouding over, voor massale waarneming vatbare, levensverschijnselen, beantwoorden. De privaat-economische statistiek beschikt altijd over veel minder gegevens, zoodat de relatieve fout, bij onnauwkeurigheden, hier direct veel en veel grooter wordt. In verband hiermede zal de samenstelling der privaat-economische statistiek een grootere mate van nauwkeurigheid eischen, wil zij aan haar doel kunnen beantwoorden.

Daarnaast is tusschen de twee nog een zeer groot verschil, n.l., wil de privaat-economische statistiek nuttig zijn, dan zal ze over veel kortere periodes moeten worden samengesteld, zal meestal moeten worden uitgebouwd tot een doorlopende statistische boekhouding, waarbij het hoofddoel, zooals bij de algemeen economische statistiek, niet bestaat in de verzameling der gegevens, maar in de opstelling der gegevens, zoodat uit de boekhouding zonder meer, reeds direct conclusies kunnen worden getrokken. Bij de algemeen economische statistiek worden daartoe de gegevens der boekhouding eerst nog in een bepaalde groepeerings gebracht. De inhoud van den vorm van de statistiek is dus geheel anders.

Daarnaast staat nog, dat de algemeen economische statistiek, in het bijzonder zich bezig houdt met het onderzoek naar een ontwikkeling het vroeger genoemde voornaamste doel; van de privaat-economische statistiek wordt echter, niet alleen een ontwikkelingslijn, maar een voorstelling gevraagd van voorvallen zelf, in het bijzonder, b.v. de voorstelling van de productiviteit van één arbeider op één bepaalde machine, voor één bepaald product.

Of we hiermede buiten het bereik der statistiek gaan, zou een vraagpunt kunnen zijn; o.i. echter, wanneer we het begrip in zijn ruimste beteekenis nemen, niet.

Tegen het nemen van een ruimere beteekenis bestaan dikwijls bezwaren, omdat zij soms de grenzen van het terrein uit het oog doet verliezen.

Dit bezwaar zal echter hier niet van groot belang zijn, daar het hier slechts aankomt op de toepassing eener methode.

Bovendien, ook de chemische wetenschappen, de geneeskunde en meer andere, maken gebruik van de methode der statistiek, echter alleen wanneer men het begrip in zijn ruimere beteekenis neemt.

De beteekenis der algemeen-economische statistiek, zoo als die hier te lande bestaat, is nog van betrekkelijk geringe beteekenis voor de bedrijfsleiding.

Al wat deze statistiek ons leert, leert de privaateconomische ons sneller en beter.

Voor de bedrijfsleiding is de algemeen economische statistiek eerst van bijzonder belang, wanneer zij meer bijzonder wordt bewerkt tot een conjunctuurstatistiek, welke niet alleen zoo moet zijn ingericht, dat zij het verloop der conjunctuur aangeeft, maar ook moet zij zoo zijn samengesteld, dat zij aanwijzingen geeft voor de toekomstige conjunctuur-ontwikkeling.

En dat deze, bij de bedrijfsleiding in vele landen, in het teeken der allergrootste belangstelling staat, blijkt uit de medewerking, welke conjunctuur-onderzoek-instituten in het buitenland van verschillende zijden uit industrie, landbouw en handel mogen ondervinden, en inzonderheid hieruit, dat de Vereniging van Textielabrikanten in Saksen zelf een conjunctuur-onderzoekingsinstituut in het leven riep.

Van groot nut zijn ook onderzoekingen, zooals door het Institut für Konjunkturforschung, te Berlijn, ingesteld naar den opslagduur en inkoop in den goederenhandel, alsmede soortgelijke onderzoekingen ingesteld in Amerika.

De Nederlandsche huishouding, leent zich, met het oog op haar onderscheiden samenstelling en haar nauwen samenhang met de huishouding der omringende landen, misschien niet zoo goed voor degelijk onderzoek.

Hier echter ware ook reeds veel op dit gebied te bereiken, en het Centraal-bureau voor de statistiek verdient aller belangstelling en medewerking in, zijn begonnen, pogingen, om tot dergelijke statistieken te komen.

Het belang der algemeen-economische statistiek sprak ook uit, de, te Genève onlangs gehouden, Internationale Economische Conferentie; vooral in zijn resoluties over de Nijverheid, welke we, in de vertaling van het Centraal Bureau voor de statistiek (Maandchrift Juni pag. 908) hier laten volgen.

I. De conferentie oordeelt:

1°. dat voor een goede regeling en vol rendement der productie het bezit van samenvattende, doch nauwkeurige en geregeld bijgehouden gegevens over grondstoffenvoorziening, over productie, voorraden, prijzen, loonen, stand der arbeidsmarkt, enz., noodig is; 2°. dat het gewenscht is, dat deze gegevens in staat stellen voor elk land met voldoende ontwikkelde industrieën vergelijkbare, gewogen indexcijfers (d.z. indexcijfers waarbij de belangrijkheid der industrieën is in acht genomen, alsmede rekening is gehouden met bijzondere invloeden. Opm. schr.) vast te stellen van de hoeveelheden goederen door de nijverheid van een land voortgebracht; 3°. dat dergelijke inlichtingen de juiste aanpassing van het aanbod aan de vraag en de toepassing eener productiepolitiek, welke de gevolgen van de schommelingen in de levendigheid van de markt vermindert, gemakkelijker maken. Verwijzend naar de resoluties welke de Economische Commissie van den Volkenbond (in haar zitting van 25 Febr. tot 2 Mrt. 1927) in dezen reeds nam, beveelt de Conferentie aan:

1°. dat de statistieken van deze soort, zooveel mogelijk onder medewerking van de bevoegde organisaties, (zou ook de acc. org. hier mede zijn bedoeld met haar kennis van bedrijven en bedrijfsverloop? Opm. schr.) geregeld in alle landen verzameld worden voor de industrieën, welke den grondslag vormen voor de wereldeconomie, en voorts — teneinde de samenstelling van gewogen indexcijfers van de door de nationale nijverheid voortgebrachte goederen mogelijk te maken — voor de voornaamste

takken van nijverheid van elk land; 2°. dat de regeeringen periodiek volledige tellingen houden van de nijverheid.

2°. De conferentie is van meening, dat de practische waarde van deze statistieken afhangt van de vergelijkbaarheid en eenvormigheid der door elken staat verstrekte gegevens, en dat het gewenscht is, aan deze inlichtingen alle noodige publiciteit te geven en ze uit een internationaal gezichtspunt te rangschikken en te gebruiken. Zij beveelt daarom aan:

1°. Dat de Economische Commissie van den Volkenbond, alle passende maatregelen treffe, opdat de Regeeringen, in samenwerking met de belangrijkste industrieën, internationale overeenstemming tot stand brengen inzake de omschrijving der economische begrippen, den vorm en de wijze van samenstelling dezer statistieken;

2°. dat de Economische Commissie van den Volkenbond, die inlichtingen vrage, welke de herkomst en voorziening van grondstoffen, de productie, de voorraden, de prijzen, enz., betreffen, en het Internationaal Arbeidsbureau die, aangaande de loonen, den arbeidsduur, den stand der Arbeidsmarkt, enz.;

3°. dat de Economische Commissie van den Volkenbond de noodige maatregelen treffe voor de samenstelling van:

a. statistische en algemeene rapporten van internationalen aard over de organische ontwikkeling en den algemeenen toestand der verschillende takken van industrie, te beginnen met de industrieën, welke den grondslag der wereldproductie vormen,

b. bijzondere studies betreffende de mogelijkheid van voorziening in bepaalde soorten grondstoffen, met name die, waarvan verwacht kan worden, dat er in de toekomst een wereldtekort zal komen;

c. overzichten als die, welke reeds gepubliceerd werden, over de wijzigingen, welke in de productie en den wereldhandel voorkomen.

Tot hiertoe de conclusies.

We stappen nu hiermede af van de algemeen economische statistiek en behandelen verder de privaateconomische.

Zooals misschien reeds gebleken is uit het vorenbehandelde wordt hier voornamelijk gehandeld over de statistiek in de fabrieksonderneming.

Vroeger onderscheidde we reeds twee onderwerpen, waarop de statistiek betrekking had, n.l. interne en externe onderwerpen.

Daarnaast moeten we onderscheid maken tusschen statistieken wier geregeld bijzijn vereischt wordt, en statistieken wier bijwerking periodiek kan geschieden. Deze laatste groep is voor de dagelijkse leiding niet van zoo overwegend belang.

Schematisch voorgesteld krijgen we voor de statistiek het volgende beeld (zie op de volgende bladzijde).

Omtrent de onderscheiding in interne en externe statistiek meenen we voldoende gezegd te hebben.

De Dagelijkse-statistische boekhouding

Veel zullen er zijn, die deze boekhouding niet tot de statistiek gerekend willen zien.

Zooals wij in het begin van ons artikel opmerkten is dit verschil van meening van ondergeschikt belang.

Wij zullen hier deze boekhouding behandelen.

De dagelijkse-statistische boekhouding moet aan de bedrijfsleiding uitsluitel geven omtrent voorvallen en bewegingen, waarvan de kennis dagelijks noodzakelijk is.

Zooals uit ons schema blijkt zijn dit:

I. machine-economie, d.i. de prestatie van de machines in het bedrijf.

Gewenscht is dagelijks hare productie te kennen; de eenvoudigste voorstelling van de normaal capaciteit, is dan wel die, in % afwijking van de normaalcapaciteit, daarbij rekening houdend met reparaties, e.a. de eigenlijke productiviteit niet

beïnvloedende factoren. Vooral zij opgemerkt dat om een goede en doeltreffende statistiek voor de bedrijfseconômie te kunnen invoeren een normalisatie, en standaardisatie van bewerkingen en artikels, minstens tot zekere hoogte gewenscht is.

Telkens veranderingen maken, maakt een statistiek als hier bedoeld geheel onmogelijk, daar in zulke gevallen niet zijn vast te stellen productie eenheid en diensvolgens ook niet een normaal prestatie. Nu kan men dan wel nemen de uren productieven arbeid; echter de productiviteit in die uren, verschilt dan te veel, en het is juist die productiviteit die van bijzonder belang is.

Tot op zekere hoogte kan ook dan nog een statistiek worden samengesteld.

Deze zou dan echter zoo uitgebreid worden, dat een goed inzicht vrijwel onmogelijk is.

De normalisatie en standaardisatie is voor de verkrijging van een goede bedrijfseconômie nu niet op te vatten als een noodzakelijk kwaad.

Juist gesproken is de zaak andersom; n.l. de bedrijfseconômie eischt eene normalisatie en standaardisatie, welke beide van het allergruutste nut zijn voor de verhooging der rentabiliteit, zoowel de physische d.w.z. productievermeerdering in hoeveelheid, als de financiële d.w.z. verhooging van winsteijfers, hoofdzakelijk door kostenverlaging. De term financieel hier is niet te verwarren met den in de bedrijfshuishoudkunde gebruikelijken term, financiële rentabiliteit in tegenstelling met de economische rentabiliteit, waarbij de eerste bedoelt de rentabiliteit van het aandeel, bezien van het standpunt van den aandeelhouder, de tweede bedoelt de rentabiliteit bezien van het standpunt der onderneming, d.w.z. de rentabiliteit van het geheele, in de onderneming belegde kapitaal (aand. kap. + reserve (geheime en andere) + vreemd kapitaal).

De statistische boekhouding over de machine omvat:

- 1°. een dagelijks bijgehouden overzicht over:
 - a. arbeidsduur in totaal,
 - b. reparatieduur,
 - c. werkelijken arbeidsduur,

d. prestatie in productie-eenheden,

e. normaalprestatie,

f. afwijking in % + of —,

g. krachtverbruik (werkelijke arbeidsduur \times kracht in P.K.)

2°. de boekhouding over verbruikte onderdeelen en onderhoudsmiddelen, en reparatiekosten.

Hierbij is van belang vergelijking tusschen dezelfde machines met verschillende arbeiders (arbeiderszuinigheid) (zie schema met materialen);

3°. Oorzaken van afwijkingen tusschen normaal prestatie en bereikte prestatie. Dit geschiedt alleen voor belangrijker afwijkingen.

Deze boekhouding geschiedt op kaarten.

De kaarten kunnen verder nog gebruikt worden voor eene kosten-contrôle als volgt:

De kosten der machine worden op de kaart geboekt, gesplitst in constante en veranderlijke. De op orders verrekende kosten worden afgeboekt. Zoo vindt men voor elke machine het verlies of de winst door minder of meer dan normale bezetting, hetgeen voor de beoordeeling der juistheid der bedrijfsinrichting van zeer groot nut is. De kolom afwijking in % min of plus, is de kolom welke voor de bedrijfsleiding zeer van belang is; omdat het nazien van deze betrekkelijk geen tijd kost, en direct gewezen wordt op plaatsen waar machine-uren verspild worden.

De afwijkingen kunnen ook graphisch voorgesteld worden; echter van groot nut zijn ze niet, waar hier de eijfertabel evenzoo goed de vlugge illustratie geeft. Waartoe toch eigenlijk de grafische voorstelling dient. Straks wanneer we bij de periodieke statistieken komen, zullen we van de graphische voorstelling meer gebruik maken.

De statistiek voor de ketelinstallatie eischt een enigszins anderen vorm, en zal direct vereenigd moeten worden met de materialen-verbruiksstatistieken.

Ook bij de andere machines is vergelijking tusschen prestatie en verbruikte materialen noodig, omdat de qualiteit der mate-

rialen van grooten invloed is op het werkelijke prestatievermogen der machine. Dit overzicht is echter op eenvoudigerwijze te bereiken, n.l. wanneer een zekere soort materiaal gebruikt is en men krijgt een steeds lagere werkelijke prestatie, ten opzichte van tijden, dat andere materialen gebruikt zijn, dan mag men een oorzakelijk verband tusschen die twee veronderstellen. Het vormen van juiste conclusies echter vraagt hier nauwkeuriger onderzoek en proefnemingen, ten einde den werkelijken invloed precies te kunnen vaststellen.

De statistiek der ketelinstallatie moet zoo zijn ingericht dat blijkt:

- 1°. bedrijfsduur,
- 2°. stoker,
- 3°. verbruikte brandstoffen en andere materialen met kwaliteit,
- 4°. waterverbruik,
- 5°. stoomdruk in atmosfeer,
- 6°. opgewekte tonnen stoom,
- 7°. tonnen stoom per K.G. kolen,
- 8°. temperatuur en samenstelling der rookgassen,
- 9°. Aan den ketel onttrokken stoom voor:
 - a. krachtmachine,
 - b. werktuigmachines,
 - c. werktuigmachines,
 - c. verwarming,
 - d. andere doeleinden.

Hiertoe gebruikte men stoommeters.

Het verbruik kan ook direct aan de desbetreffende verbruiksplaatsen vastgesteld worden.

Eenwel ter controleering van de stoomcondensatie in leidingen is gewenscht dubbele vaststelling, n.l. aan ketel en aan de desbetreffende machines.

De krachtmachine-installatie, alsmede de elektrische installatie, eischen eveneens een dergelijk uitgebreid overzicht.

Verdere besprekingen van dit onderwerp zou ons te ver voeren op technisch terrein, waarvan we liever afzien. Niet omdat het belang ervan zoo klein is. Verre van daar, en ook voor den accountant, die toch in zoo velerlei opzicht de raadsman der bedrijfsleiding moet zijn, is meer dan elementaire kennis, althans in zooverre controle en doelmatigheid betreft, van dit onderwerp noodig. We laten dit terrein echter liever over aan meer — deskundigen.

We krijgen nu als tweede punt de statistische boekhouding over de arbeiders.

Deze zal omvatten:

- 1°. arbeidsduur,
- 2°. normaal prestatie,
- 3°. werkelijke prestatie,
- 4°. afwijking in + of — van normaal prestatie.

Daarnaast zal de dagelijkse loonboekhouding een plaats vinden, vooral wanneer het loonstelsel daartoe aanleiding geeft (Taylor-stelsel of variaties daarop; Emerson en Gant).

De moeilijkheid, ook hier, is weer de vaststelling van de juiste productie-eenheid, de basis van eene dergelijke statistische boekhouding.

In bedrijven met massaproductie is de vaststelling vrij eenvoudig. Specialiseering leidt tot massaproductie; de specialiseering is hier dan ook zeer noodig, is in het grootbedrijf zelfs een eisch voor het succesvol voeren der leiding.

Eene volledige, uitvoerige bespreking van elk, in het schema aangegeven, onderdeel zou buiten het bestek van een tijdschrift-artikel gaan.

We zullen daarom de punten verder maar slechts even aanstippen kunnen.

Nog mogen we wel even wijzen op het voordeel van een goede plan-afdeeling, voor de verkrijging van een geregeld productie-

verloop, en een overzicht der bezetting van machines, arbeiders en afdelingen.

Dit overzicht kan tevens dienst doen als basis bij het zoeken naar orders.

Statistiek in den eigenlijken zin is het nog minder dan de statistische boekhouding.

De statistische boekhouding omtrent materialen:

Deze moet aangeven:

- 1°. Materiaalvoorraad,
- 2°. Materiaal-behoefte,
- 3°. Materiaal-verbruik,
- 4°. Verkregen resultaat met verbruik, (beoordeeling der doelmatigheid en zuinigheid).

Daarnaast zullen plaatsvinden:

- 5°. dagelijkse prijzenoverzichten,
- 6°. geregeld bijgehouden leveranciersoverzicht,
- 7°. geregeld overzicht van resultaten van proefnemingen.

De periodieke statistieken omvatten de samenvattingen der verkregen resultaten uit de dagelijkse boekhouding. Sommige gegevens eischen geene periodieke omwerking meer (resultaten van proefnemingen).

De periodieke samenvattingen zullen o.a. zijn:

- 1°. productie, (totaal, artikelsgewijze, afdelingsbezetting),
- 2°. inkoop, (materiaal verbruik, aard en doel),
- 3°. arbeiders (totaal, afdelingen, aard der werkzaamheden),
- 4°. Opslagtermijn materialen,
- 5°. kosten,
- 6°. Verrekende kosten,
- 7°. Verliezen en winsten door minder of meer dan normale bedrijfsbezetting, per machine, per afdeling,
- 8°. Winsten en verliezen uit productie, artikelsgewijze.
- 9°. Samenstelling van het vermogen over:
 - a. vast en vlottend kapitaal,
 - b. eigen en vreemd kapitaal,
 - c. kapitaalbehoeften.

Verschillende dezer zullen graphisch kunnen worden voorgesteld. De graphische voorstelling zal hier het overzicht, waar het hier gaat om een beweging, een verloop, of om een bepaald voorwerp, zeer vergemakkelijken.

Tot hiertoe spraken we over de interne statistieken. Ons rest nog met een enkel woord te spreken over de externe statistieken.

De dagelijkse-statistische boekhouding zal, zooals ons schema aangeeft, omvatten: verkoopen, prijzen, klachten. De verkoopen verdeeld naar afzetgebieden, naar artikelen en naar reizigers. Dit geschiedt in afzonderlijke staten (eventueel met gebruikmaking van een doorslag- of -schrijfsysteem), welke dagelijkse bijzijn.

Daarnaast worden dagelijks eveneens genoteerd de verkoopskosten (reclame, en andere kosten).

De dagtotalen zijn de cijfers, welke aan de bedrijfsleiding worden verstrekt in staten, die bevatten:

Orders ontvangen (als vorenaangegeven verdeeld), orders in uitvoering gegeven, vermoedelijken bezettingsduur (eventueel afdelingsgewijze gesplitst), uitgevoerde orders, afgeleverd en eventueele bijzonderheden.

Uit de dagelijks binnenkomende reisrapporten zal zooveel mogelijk geregeld een overzicht bijgehouden worden over, koopkracht, smaak, wenschen, stand concurrentie, en dergl., voor de verschillende afzetgebieden. Dit overzicht is van het allergrootste belang en wordt aangevuld uit, handelsberichten in diverse groote dagbladen en tijdschriften.

De statistiek van de prijsbeweging omvat, de beweging der verkoopprijzen van het eigen artikel, en de beweging der koopprijzen van de belangrijke materialen.

Dit prijsbewegingsoverzicht, straks vergeleken met conjunc-

tuurstatistieken, zal een op een zekere correlatie tusschen prijs en conjunctuur kunnen wijzen.

De periodieke opstellingen zijn de samenvattingen uit de statistische boekhouding, met daarnaast de graphische voorstelling over kostprijzen, winstmarges, en verkoopprijzen der artikelen.

De reclamestatistiek zal ook van bijzonder belang zijn, in sommige fabrieken (Margarinefabrieken, Tabaks- en Sigarenfabrieken, enz.).

De reclamestatistiek kan niet dagelijks bij zijn. Wel worden de gegevens verzameld; een afzonderlijk doelmatige opstelling is later nog noodzakelijk. Bovendien een dagelijks overzichts is hier noodzakelijk incompleet, daar de resultaten der reclamecampagne niet van dag tot dag te beoordeelen zijn.

De statistiek omvat:

- 1°. kosten van
 - a. advertentiereclame,
 - b. cadeaux reclame,
 - c. drukwerken reclame,
 - d. bijzondere reclame.

2°. Bewerkte gebieden, waargenomen resultaten,

3°. Vergelijking der resultaten onderling der verschillende manieren van reclamemaken en hun kosten.

De juiste beoordeeling der beschikbare gegevens over een reclamecampagne is zeer moeilijk, daar de hoegrootheid van verschillende invloeden bezwaarlijk kan worden vastgesteld.

Toch moet, met het oog op het groot belang, getracht worden, de statistiek, zoo volledig mogelijk samen te stellen.

Omtrent de, als laatst in het schema genoemde, statistieken zij het volgende opgemerkt.

Het zijn over het algemeen statistieken, die om hun groot sociaal belang, door statistische bureaux worden opgesteld. De beteekenis ervan is zeer duidelijk. De gang van het bepaalde bedrijf vergelijkt men met den loop der conjunctuurbeweging, waaruit eene bepaalde ontwikkeling van het bedrijf voor de toekomst kan worden vastgesteld.

De diverse onderzoekingen betreffen takken van nijverheid en zijn gericht op, mechanisatie, organisatie, opslagtermijnen (voorraadvorming), wijze van verkoop (direct of indirect — uitschakeling — inschakeling), alle onderwerpen die ook voor de afzonderlijke bedrijven van zeer groot belang zijn.

De normaalgang der onderneming, zooals die is vastgesteld, kan vergeleken worden met den normaalgang der onderneming zooals die economische gerechtvaardigd is, een punt dat bij de bepaling der normaal productie en de daarop te verrekenen kosten, zieh aan de orde stelt.

C. H. A. J. JANSSENS

COMPENSATIE VAN WINSTEN EN VERLIEZEN VOOR DE R.I.B.

De Wet op de R.I.B. gaat uit van het beginsel, dat het inkomen belast moet worden in het jaar, waarin het wordt genoten. Dit beginsel — nader uitgewerkt in de z.g. bronnen-theorie — brengt mede, dat van de bij den aanvang van het belastingjaar bestaande bronnen van inkomen begroot moet worden, welk inkomen daaruit in den loop van dat jaar zal worden genoten. Dit systeem is in de Wet op de R. I. B. consequent doorgevoerd. Dat men hierbij van ficties gebruik maakt zooals b.v. deze, dat de begroting meestal geschiedt door aan te nemen, dat de zuivere opbrengst over het laatst verlopen kalender (boek) jaar, ook in het komende belastingjaar zal worden genoten, doet aan het systeem als zoodanig principieel niets af.

In dit systeem is plaats voor verrekening van winsten en

verliezen, wanneer voor ééne bron eene negatieve- en voor eene andere bron eene positieve zuivere opbrengst wordt verkregen.

Ten aanzien van deze verrekening schrijft art. 17 voor:

„Wanneer ten aanzien eener bron van inkomen bij toepassing der regelen omtrent de bepaling der zuivere opbrengst een verlies wordt verkregen, komt dit in mindering van de zuivere opbrengst der verdere bronnen van inkomen.

Compensatie heeft dus plaats van de resultaten van de bij den aanvang van het belastingjaar bestaande bronnen van inkomen en wel voor ieder belastingjaar afzonderlijk. Eene verdere compensatie is nog mogelijk met een eventueel positief of negatief resultaat van op zich zelf staande werkzaamheden. Art. 18 schrijft voor, dat het saldo der berekening van art. 17 wordt vermeerderd of verminderd met het voor- of nadeelig resultaat dezer werkzaamheden. Na aftrek van de persoonlijke lasten van art. 19 wordt dan het belastbaar (zuiver) inkomen verkregen.

Zooals men ziet liet de wet compensatie van verliezen met winsten van een volgend jaar niet toe. En terecht niet, want dit zou in strijd zijn met de bronnen-theorie en dus met het systeem der wet. Immers staat men eenmaal op het standpunt dat als inkomen voor een bepaald belastingjaar moet worden beschouwd de in dat jaar vermoedelijk te verkrijgen opbrengst van de bij den aanvang van dat jaar bestaande bronnen van inkomen, dan is daarbij geen plaats voor eene verrekening van verliezen over voorgaande jaren. Dit komt al zeer duidelijk naar voren in het geval, dat zoo'n verliesgevende bron vóór den aanvang van het nieuwe belastingjaar voorgoed is gestaakt.

Bij het tot stand komen van de Wet op de R.I.B. is eene dergelijke compensatie dan ook afgewezen met een beroep op de omstandigheid, dat de belanghebbende dan toch over het laatstverloopen jaar eene winst heeft gemaakt en dat het feit, dat hij een deel daarvan kan besteden tot het inhalen van zijn vroeger verlies geen reden kan zijn tot verlaging van belasting. Bij de wetswijziging van 28 April 1927 (Staatsblad No. 99) heeft men bovenbedoelde compensatie echter toch in beperkte mate mogelijk gemaakt door aan art. 17 een nieuw (tweede) lid toe te voegen, luidende:

Indien en voor zoover verrekening van een verlies volgens „het eerste lid niet mogelijk is, heeft verrekening plaats bij de vaststelling van het inkomen voor het volgend belastingjaar „en indien en voor zoover zij ook dan niet kan plaats hebben, „bij de vaststelling van het inkomen in het daarop volgend belastingjaar”.

De vraag is thans welke gevolgen verbonden zijn aan het inlaten van deze met het systeem der wet strijdige bepaling.

Twee punten zijn daarbij van belang, n.l.:

- 1e. welk verlies kan voor compensatie in aanmerking komen; en
- 2e. waarmede moet dat verlies worden gecompenseerd.

Ten einde het onderzoek te vergemakkelijken is uit de M. v. T. na te gaan, welke bedoeling feitelijk heeft voorgezeten en wat men eigenlijk voor compensatie in aanmerking wilde laten komen.

Ten aanzien van het motief tot de „frontverandering” zegt de M. v. T.

„.....dat degene die een bron van inkomen bezit, welke hem „een sterk wisselende opbrengst, en zelfs zoo nu en dan een „negatieve opbrengst bezorgt, zijne levenswijze zal instellen op „een gemiddeld inkomen, waarbij hij ook de negatieve jaren ter „dege in aanmerking neemt. Deze laatste beschouwing moet „aanmerkelijk in kracht winnen in de tegenwoordige tijden, nu „slechte jaren veel minder dan vroeger tot de uitzonderingen „zijn gaan behooren”